

MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS CONFINADOS: ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAR BEM-ESTAR ANIMAL E EFICIÊNCIA NUTRICIONAL

GENETIC IMPROVEMENT OF FEEDLOT CATTLE: STRATEGIES TO INTEGRATE ANIMAL WELFARE AND NUTRITIONAL EFFICIENCY

Alessandro de Arruda Xavier da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4008-1018>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: sandim.arruda123@gmail.com

Leandro Mendes da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4229-1052>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: Leandro.mendes29@icloud

Rosângela Aparecida Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Carla Regina Rocha GUIMARÃES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2428-4709>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: carla.guimaraes@iescfag.edu.br

Rafaela Guimarães PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6546-5181>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: guimafara@hotmail.com

Raphael de Oliveira de Sá e SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8790-7216>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: raphael.silva@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente estudo analisou o melhoramento genético de bovinos confinados, enfatizando estratégias que integram bem-estar animal e eficiência nutricional. Considerando a crescente demanda por uma pecuária sustentável e tecnificada, o trabalho teve como objetivo discutir de que forma o melhoramento genético pode otimizar o desempenho produtivo sem comprometer a saúde e o conforto dos animais. Metodologicamente, foi conduzida uma revisão de literatura, abrangendo o período de 2013 a 2023, com base em fontes científicas nacionais e internacionais. Os resultados indicam que a seleção genética de características como docilidade, resistência a doenças e termotolerância promove melhorias significativas no comportamento e na adaptação de bovinos ao confinamento. Paralelamente, a eficiência nutricional esteve associada à capacidade de conversão alimentar, à redução de custos de produção e à mitigação de impactos ambientais. A integração entre genética e nutrição, aliada ao uso de tecnologias de precisão e ferramentas de monitoramento digital, mostrou-se essencial para a consolidação de

sistemas produtivos mais éticos, sustentáveis e rentáveis. Conclui-se que o melhoramento genético, quando integrado ao manejo nutricional, representa um caminho promissor para uma pecuária moderna, capaz de aliar produtividade e responsabilidade socioambiental.

Palavras-chave: Seleção de bovinos. Nutrição de ruminantes. Comportamento animal. Pecuária intensiva. Sistemas de confinamento.

ABSTRATC

This study analyzed the genetic improvement of feedlot cattle, emphasizing strategies that integrate animal welfare and nutritional efficiency. Considering the growing demand for sustainable and technologically advanced livestock production, the aim was to discuss how genetic improvement can optimize productive performance without compromising animal health and comfort. Methodologically, a literature review was conducted covering the period from 2013 to 2023, based on national and international scientific sources. The findings indicate that genetic selection for traits such as docility, disease resistance and thermotolerance promotes significant improvements in cattle behavior and adaptation to confinement. In parallel, nutritional efficiency was associated with feed conversion capacity, reduced production costs and mitigation of environmental impacts. The integration between genetics and nutrition, combined with precision technologies and digital monitoring tools, proved essential for consolidating more ethical, sustainable and profitable production systems. It is concluded that genetic improvement, when integrated with nutritional management, represents a promising pathway towards modern livestock systems capable of combining productivity with socio-environmental responsibility.

Keywords: Cattle selection. Ruminant nutrition. Animal behavior. Intensive livestock systems. Feedlot management.

INTRODUÇÃO

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo, contribuindo de forma significativa para a economia nacional. Com o aumento da demanda global por carne de alta qualidade, os sistemas de produção têm se intensificado, especialmente por meio do confinamento de bovinos, que permite maior controle sobre a dieta e o manejo dos animais, resultando em produção mais eficiente e padronizada. Nesse contexto, o melhoramento genético configura-se como ferramenta indispensável para maximizar a eficiência produtiva e, simultaneamente, garantir condições adequadas de bem-estar aos animais confinados, aspectos essenciais para a sustentabilidade e a competitividade da pecuária brasileira (FERRAZ; FELÍCIO, 2010).

O confinamento de bovinos, embora apresente vantagens em termos de produtividade, impõe desafios relevantes relacionados à adaptação dos animais ao ambiente restrito e à manutenção de seu bem-estar. A seleção genética de animais mais aptos a essas condições tem se mostrado estratégia promissora para mitigar tais desafios. De acordo com a Embrapa (2019), a utilização de genótipos adaptados a sistemas intensivos contribui para reduzir a incidência de estresse, problemas sanitários e perdas produtivas. Lopes *et al.* (2011) ressaltam que a genética pode influenciar de forma expressiva tanto a capacidade dos bovinos de suportar o estresse associado ao

confinamento quanto sua eficiência de conversão alimentar, fatores diretamente relacionados à saúde, ao conforto e ao desempenho dos animais.

A eficiência nutricional constitui outro ponto crítico em sistemas de confinamento, uma vez que a alimentação representa a maior parcela dos custos de produção. Animais com maior eficiência alimentar convertem de forma mais eficaz os nutrientes ingeridos em tecido muscular, o que reduz o custo por quilograma de carne produzida e contribui para a sustentabilidade ambiental da atividade (LOPES *et al.*, 2011). A seleção genética orientada para características associadas à eficiência alimentar possibilita ganhos significativos em produtividade, ao mesmo tempo em que reduz a pressão sobre recursos naturais e as emissões associadas aos sistemas intensivos.

Paralelamente, o bem-estar animal tem recebido crescente atenção por parte de produtores, consumidores e órgãos reguladores, que demandam sistemas de produção mais éticos e transparentes. Nesse cenário, o melhoramento genético pode desempenhar papel relevante ao priorizar animais com melhor comportamento e maior resiliência ao estresse. A seleção de características comportamentais, como docilidade e resposta ao manejo, tende a resultar em animais que produzem mais e apresentam menor incidência de distúrbios fisiológicos e comportamentais, alinhando a produção às exigências por práticas mais responsáveis (LANNA; ALMEIDA, 2018).

Diante desses desafios e oportunidades, este estudo propõe-se a explorar o potencial do melhoramento genético para otimizar, de forma conjunta, o bem-estar animal e a eficiência nutricional em sistemas de confinamento de bovinos. A questão central que orienta a investigação é: de que maneira o melhoramento genético pode ser utilizado para equilibrar a busca por maior eficiência produtiva com as exigências de bem-estar em sistemas intensivos?

Parte-se da premissa de que, ao integrar critérios produtivos, nutricionais e de bem-estar na seleção de animais, é possível desenvolver uma pecuária mais produtiva, sustentável e socialmente aceita. Nessa perspectiva, o estudo busca contribuir para o desenvolvimento de estratégias de melhoramento genético que favoreçam a adaptação de bovinos ao confinamento, melhorem a eficiência alimentar e garantam condições adequadas de bem-estar, configurando um caminho viável para a produção de carne bovina sustentável e competitiva no Brasil.

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o melhoramento genético de bovinos confinados, com foco em estratégias para integrar bem-estar animal e eficiência nutricional. Como objetivos específicos, propôs-se: a) discutir a seleção genética para características relacionadas ao bem-estar; b) abordar o melhoramento genético voltado à eficiência nutricional; e c) apontar possibilidades de integração entre tecnologias de melhoramento genético e manejo nutricional em sistemas de confinamento.

METODOLOGIA

O trabalho em questão foi conduzido como uma revisão de literatura abrangente, com o objetivo de examinar estudos e pesquisas relevantes dentro do domínio específico em foco. Sua principal finalidade residia em analisar e condensar as informações já existentes sobre o tema, proporcionando uma perspectiva global do entendimento atual e identificando lacunas que requerem maior investigação. Para sustentar esta revisão, foram considerados trabalhos publicados no período compreendido entre os anos de 2013 e 2023, abarcando uma vasta gama de fontes, tais como artigos científicos, obras literárias, dissertações e teses. Este enfoque temporal abrangente permitiu uma análise abrangente

das tendências, descobertas e debates que surgiram ao longo de uma década, contribuindo para a fundamentação sólida e atualizada deste estudo.

A metodologia adotada foi meticulosa, envolvendo a seleção criteriosa de materiais pertinentes, a avaliação crítica dos textos selecionados e a síntese das informações relevantes. A escolha dos artigos baseou-se em plataformas renomadas, incluindo PubMed, SCielo e Google Acadêmico, assegurando uma abordagem abrangente e atualizada. Ao longo do processo, foram identificados padrões temáticos, tendências emergentes e debates em curso dentro do campo de estudo, juntamente com a apresentação de distintas abordagens teóricas e metodológicas adotadas por pesquisadores, oferecendo uma visão multifacetada das perspectivas existentes.

REVISÃO DE LITERATURA

Bem-estar animal e seleção genética

O bem-estar animal tem se tornado prioridade em diversos sistemas de produção agropecuária, e a seleção genética desempenha papel central nesse contexto. As características genéticas de um animal influenciam diretamente seu comportamento, sua saúde e sua capacidade de adaptação ao ambiente, aspectos fundamentais para a promoção de bem-estar (EMBRAPA, 2019).

A seleção genética voltada ao bem-estar animal busca identificar e promover genes associados à melhoria da qualidade de vida dos animais. Um exemplo importante é a seleção para resistência a doenças, que reduz a necessidade de intervenções veterinárias frequentes, minimizando o estresse associado a tratamentos e ao uso excessivo de medicamentos. Além disso, há crescente interesse pela seleção de animais com temperamento mais dócil, o que facilita o manejo e diminui a ocorrência de comportamentos agressivos ou reativos que possam resultar em ferimentos (GRANDIN, 2014).

A adaptação ao ambiente é outro ponto relevante. Animais geneticamente aptos a lidar com condições extremas de temperatura são menos suscetíveis ao estresse térmico, o que contribui diretamente para seu bem-estar. Programas de melhoramento genético podem focar na identificação e na disseminação dessas características em populações criadas em diferentes regiões climáticas, resultando em animais mais saudáveis e produtivos (NARDONE *et al.*, 2010).

Entretanto, a seleção genética deve ser conduzida com cautela. Ainda que seja possível selecionar características favoráveis ao bem-estar, é necessário garantir que outros aspectos importantes, como diversidade genética e saúde reprodutiva, não sejam comprometidos. A seleção intensiva para um único traço pode acarretar efeitos negativos, como aumento de doenças hereditárias e fragilidades imunológicas, prejudicando o bem-estar animal em médio e longo prazo (OLTENACU; BROOM, 2010).

O desafio atual consiste em encontrar equilíbrio na aplicação das técnicas de melhoramento genético, de modo a promover um bem-estar sustentável para os animais, sem sacrificar outros componentes da saúde e da qualidade de vida. Nesse sentido, a incorporação de indicadores de bem-estar em programas de seleção é essencial para que o progresso genético ocorra de forma harmonizada (EMBRAPA, 2019).

Melhoramento genético para eficiência nutricional

O melhoramento genético para eficiência nutricional constitui ferramenta fundamental para otimizar a produção animal, especialmente na bovinocultura de corte e de leite. A eficiência nutricional refere-se à capacidade dos animais de converter os nutrientes ingeridos em carne ou leite de maneira mais eficaz, com menor desperdício de energia e maior aproveitamento dos alimentos consumidos. Esse aspecto é fortemente influenciado pela base genética, que determina a habilidade dos animais em metabolizar e utilizar os nutrientes de forma eficiente (GARCIA DE CARVALHO; VIEIRA, 2023).

Na prática, o melhoramento genético busca selecionar indivíduos com características que favoreçam a conversão alimentar. Em sistemas de confinamento, a eficiência nutricional é amplamente beneficiada pelo fornecimento de dietas balanceadas e pelo manejo adequado. Segundo a Nota Técnica NESPro (2021), o confinamento de bovinos permite que os animais expressem melhor seu potencial genético devido à alimentação controlada e de alta qualidade, otimizando o aproveitamento dos nutrientes (NESPRO, 2021). Desse modo, o confinamento tem se consolidado como estratégia relevante para melhorar o desempenho produtivo, sobretudo em períodos de escassez de pastagens ou quando há necessidade de aumentar a lotação dos rebanhos.

Outro ponto importante refere-se ao impacto do melhoramento genético sobre a qualidade da carne e o ganho de peso. Estudos da FMVZ–UNESP indicam que fatores genéticos influenciam diretamente a deposição de gordura e a composição muscular dos animais (FMVZ–UNESP, 2020). Assim, ao selecionar indivíduos geneticamente superiores para eficiência nutricional, é possível melhorar simultaneamente a qualidade do produto final, obtendo carne com características desejáveis, como maciez e marmoreio. Raças zebuínas, por exemplo, destacam-se pela eficiência alimentar em condições tropicais, embora demandem aprimoramentos específicos para otimizar a qualidade da carne (EMBRAPA, 2019).

Os avanços na genômica têm fornecido ferramentas cada vez mais precisas ao melhoramento da eficiência nutricional. O uso de marcadores moleculares permite identificar genes associados à conversão alimentar, facilitando a seleção de animais com maior potencial de eficiência. Conforme apontam Garcia de Carvalho e Vieira (2023), a integração de dados genotípicos e fenotípicos tem acelerado os ganhos em eficiência nutricional e contribuído para a sustentabilidade dos sistemas de produção.

Dessa forma, o melhoramento genético para eficiência nutricional configura-se como estratégia essencial para elevar a produtividade de maneira sustentável. Ao selecionar animais que utilizam melhor os nutrientes, os produtores podem reduzir custos de alimentação, aumentar a competitividade e atender às demandas de consumidores por produtos de alta qualidade e menor impacto ambiental (GARCIA DE CARVALHO; VIEIRA, 2023).

Melhoramento genético de bovinos confinados: contexto, desafios e fundamentos técnicos

A pecuária de corte contemporânea passa por um processo de transformação, buscando conciliar elevada produtividade, respeito ao meio ambiente e bem-estar animal. No Brasil, o confinamento de bovinos consolidou-se como importante estratégia para intensificar a produção, melhorar o aproveitamento dos alimentos e elevar a qualidade da

carne. Porém, esses avanços também trazem desafios ligados à gestão, à ambiência e à ética no manejo, exigindo aperfeiçoamento contínuo da genética e da nutrição do rebanho (CARVALHO; VIEIRA, 2023).

Ramos *et al.* (2022) destacam que o sistema de confinamento proporciona maior controle sobre a alimentação e o ambiente, resultando em crescimento acelerado e redução da idade ao abate. Quando associado ao melhoramento genético, esse sistema impulsiona a eficiência produtiva. Entretanto, o espaço restrito pode intensificar riscos de estresse térmico, disputas por alimento e distúrbios metabólicos, o que demanda manejo especializado e atenção permanente ao bem-estar (FERRACINI *et al.*, 2022).

Para o avanço genético em bovinos submetidos a confinamento, é fundamental identificar e selecionar animais que se destacam em atributos como eficiência no uso de alimentos, capacidade de adaptação e docilidade. Essas características não apenas elevam a produção, mas também exercem impacto direto sobre o bem-estar (GRANDIN, 2014). O objetivo atual é integrar o melhoramento genético a práticas nutricionais e ambientais sustentáveis, assegurando que o aumento de produtividade não comprometa o conforto e a saúde do rebanho.

No contexto nacional, o rebanho brasileiro é marcado pela predominância da raça Nelore, que representa cerca de 70% do total. Essa raça apresenta elevada adaptabilidade ao clima tropical, resistência a ectoparasitas e boa eficiência na conversão de pastagens em proteína animal (MINERES JÚNIOR *et al.*, 2022). Todavia, sua carne tende a apresentar menor marmoreio em comparação às raças taurinas. Por esse motivo, o cruzamento industrial com Aberdeen Angus tem sido amplamente adotado, buscando equilibrar qualidade de carne e rusticidade climática (RAMOS *et al.*, 2022).

Carvalho e Vieira (2023) ressaltam que o melhoramento genético, aliado a biotecnologias reprodutivas como inseminação artificial, fertilização *in vitro* e mapeamento genômico, contribui para a formação de rebanhos com desempenho mais previsível e adaptado às exigências nutricionais. Essas ferramentas viabilizam programas de seleção baseados não apenas em características produtivas clássicas, mas também em parâmetros fisiológicos e comportamentais associados ao bem-estar.

Segundo a Embrapa (2019), o conceito de produtividade sustentável deve considerar, simultaneamente, a eficiência biológica, o uso racional de recursos e a preservação da integridade dos animais. Nesse sentido, nutrição balanceada e genética complementar são elementos que, quando integrados, asseguram uma produção mais ética e lucrativa. Assim, a eficiência alimentar não pode ser dissociada da qualidade de vida animal.

Mineres Júnior *et al.* (2022) enfatizam que o consumo de matéria seca (CMS) é variável essencial para o desempenho de bovinos confinados, sendo fortemente influenciada pelo grupo genético e pelas condições de manejo. Animais cruzados tendem a apresentar melhor aproveitamento nutricional sob dietas concentradas, o que evidencia a importância de alinhar o perfil genético ao manejo alimentar. Esse princípio consolida o conceito de “nutrição de precisão” para maximizar o potencial genético.

Ferracini *et al.* (2022) acrescentam que o bem-estar em confinamento deve ser analisado à luz dos “Cinco Domínios”: nutrição, ambiente, saúde, comportamento e estado mental. Esses pilares orientam o manejo de rebanhos geneticamente superiores, garantindo que o desempenho zootécnico não comprometa o conforto fisiológico. Dessa

forma, o confinamento moderno deve ser compreendido como ferramenta produtiva, e não como fonte intrínseca de sofrimento animal.

Ramos *et al.* (2022) observam que, quando bem planejado, o confinamento permite que os animais expressem plenamente seu potencial genético em ambiente controlado e equilibrado. Estratégias como divisão por peso e grupo genético, associadas a dietas específicas, reduzem a competição e o estresse, elevando o ganho de peso e a qualidade de carcaça. Esses resultados demonstram que o melhoramento genético só é efetivo quando acompanhado de gestão nutricional e ambiental eficiente.

Do ponto de vista econômico, o confinamento baseado em genética otimizada reduz o tempo de terminação e o custo por quilograma de carne produzida (CARVALHO; VIEIRA, 2023). A curto prazo, isso se traduz em maior lucratividade; a longo prazo, em sustentabilidade, uma vez que rebanhos mais eficientes consomem menos recursos e geram menor volume de resíduos. Esse equilíbrio entre produtividade e impacto ambiental está em consonância com as metas de segurança alimentar global estabelecidas pela FAO (2018).

A integração entre genética e nutrição também é relevante para o controle de doenças e a redução do uso de antibióticos. Oliveira *et al.* (2022) demonstraram que o uso de óleos essenciais pode substituir ionóforos tradicionais, promovendo desempenho semelhante com menor risco de resistência bacteriana. Essa estratégia representa avanço importante na conciliação entre saúde animal e eficiência metabólica.

Em perspectiva científica, o confinamento constitui ambiente favorável para estudos genéticos e nutricionais, por permitir padronização de variáveis e acompanhamento detalhado do desempenho individual. Trabalhos de Carvalho e Vieira (2023) indicam que o controle genético do ganho de peso e da conversão alimentar apresenta herdabilidade moderada a alta, o que reforça o potencial de resposta à seleção e evidencia a relevância de programas genômicos para o avanço contínuo da produtividade.

Além da genética, bem-estar e nutrição estão intrinsecamente ligados à fisiologia digestiva dos ruminantes. Mineris Júnior *et al.* (2022) apontam que consumo de matéria seca e digestibilidade devem ser considerados na seleção genética, uma vez que animais com maior capacidade ruminal e menor predisposição à acidose apresentam melhor desempenho e saúde. Essa relação inaugura um novo paradigma de melhoramento genético orientado pela eficiência metabólica.

Por outro lado, Ferracini *et al.* (2022) alertam que ganhos de eficiência não devem ser perseguidos de forma isolada. Animais de crescimento acelerado, quando mantidos em ambientes inadequados, podem apresentar maior incidência de estresse e problemas comportamentais. Tal constatação reforça a necessidade de considerar o bem-estar como componente funcional do melhoramento genético, e não apenas como requisito ético complementar.

A Tabela 1 sintetiza as principais características genéticas e produtivas observadas em raças e cruzamentos utilizados na pecuária de confinamento, evidenciando a interdependência entre genética, nutrição e bem-estar.

Tabela 1. Comparação entre raças e cruzamentos em confinamento bovino quanto à eficiência e bem-estar

Raça / Cruzamento	Resistência Climática	Eficiência Alimentar	Qualidade de Carne	Temperamento / Bem-Estar
Nelore (Bos indicus)	Alta	Média	Média	Boa adaptação, porém mais reativo
Angus (Bos taurus)	Média	Alta	Alta	Temperamento dócil, sensível ao calor
F1 Angus x Nelore	Alta	Alta	Alta	Equilíbrio ideal entre rusticidade e docilidade

Fonte: Ramos *et al.* (2022); Minerres Júnior *et al.* (2022); Carvalho e Vieira (2023).

O confinamento, portanto, pode ser compreendido como plataforma para uma alta produtividade sustentável, desde que conduzido com base em princípios zootécnicos e éticos bem definidos. O avanço das pesquisas genômicas, aliado à nutrição de precisão e à gestão de ambientes controlados, redefine o papel da pecuária brasileira no cenário global, permitindo a transição de um modelo extensivo para um modelo científico-integrado, que combina competitividade, responsabilidade ambiental e respeito à vida animal.

Seleção genética para características de bem-estar animal

O bem-estar animal é um conceito multidimensional que envolve aspectos fisiológicos, comportamentais e ambientais. No contexto da pecuária moderna, passou a ser considerado não apenas uma exigência ética, mas também um componente essencial para a produtividade sustentável. A seleção genética, ao identificar e propagar características relacionadas ao conforto, à docilidade e à resistência ao estresse, representa um instrumento técnico de elevado potencial para consolidar sistemas produtivos mais equilibrados (FERRACINI *et al.*, 2022).

De acordo com Grandin (2014), o comportamento dos animais de produção é influenciado por fatores genéticos e ambientais, sendo que algumas raças apresentam maior propensão à agitação, ao medo ou à agressividade. A hereditariedade de traços comportamentais, como reatividade ao manejo ou resistência ao estresse, permite que sejam incorporados aos programas de melhoramento genético. Assim, a docilidade e a estabilidade emocional podem ser selecionadas com a mesma importância atribuída a características produtivas, como ganho de peso ou fertilidade.

Ramos *et al.* (2022) observam que, no confinamento, o temperamento animal exerce influência direta sobre o desempenho zootécnico. Animais com respostas comportamentais mais calmas apresentam maior ingestão alimentar e melhor ganho médio diário, pois o estresse reduz a atividade digestiva e altera a secreção hormonal. Portanto, selecionar indivíduos menos reativos é uma forma de promover simultaneamente o bem-estar e a eficiência produtiva.

Os avanços na genômica e na etologia aplicada têm permitido mapear genes e marcadores moleculares relacionados à resposta ao estresse, imunidade e adaptabilidade térmica. Embrapa (2019) indica que a expressão de genes ligados à termotolerância, como o HSP70, é um parâmetro relevante na seleção de bovinos tropicais. Esses genes aumentam a capacidade dos animais de suportar variações térmicas sem prejuízo à saúde, representando um componente genético essencial para o bem-estar em sistemas intensivos.

A seleção genética para bem-estar animal também inclui resistência a doenças e

parasitoses. Segundo Nardone *et al.* (2010), a imunocompetência apresenta herdabilidade moderada e pode ser incorporada aos programas de melhoramento, reduzindo a dependência de medicamentos e o estresse causado por tratamentos recorrentes. Essa abordagem preventiva reduz custos e amplia a sustentabilidade produtiva.

Mineres Júnior *et al.* (2022) destacam que o cruzamento entre zebuínos e taurinos, especialmente o F1 Angus x Nelore, combina a rusticidade e resistência térmica do *Bos indicus* com a docilidade e precocidade sexual do *Bos taurus*. Tal combinação genética favorece a obtenção de animais mais equilibrados, com melhor resposta ao confinamento e menor incidência de distúrbios comportamentais. Assim, o cruzamento controlado é uma ferramenta estratégica para conciliar desempenho e bem-estar.

A abordagem proposta por Ferracini *et al.* (2022) baseia-se no modelo dos “Cinco Domínios”, que avalia o bem-estar animal por meio dos aspectos nutricional, ambiental, sanitário, comportamental e emocional. A inclusão de marcadores genéticos relacionados a esses domínios fortalece o caráter técnico da seleção, transformando o bem-estar em um parâmetro mensurável. Em outras palavras, o bem-estar deixa de ser uma variável subjetiva e passa a integrar o conjunto de índices zootécnicos.

Grandin (2014) enfatiza que animais com temperamento dócil apresentam menor incidência de contusões e perdas de carcaça no abate, demonstrando a relação direta entre comportamento e rentabilidade. A docilidade, além de facilitar o manejo, diminui o risco de acidentes e reduz os níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse crônico. Esse tipo de seleção, portanto, gera benefícios simultâneos à ética e à economia.

Carvalho e Vieira (2023) apontam que a integração entre genética e manejo permite a criação de índices compostos, nos quais o bem-estar é ponderado com características produtivas. Isso amplia a precisão da seleção e evita que ganhos em produtividade causem prejuízos fisiológicos. A médio prazo, a adoção desses índices pode redefinir os padrões de desempenho aceitos na pecuária intensiva.

A seleção genética para bem-estar também deve considerar a diversidade genética. O uso excessivo de poucos reprodutores, mesmo que altamente produtivos, pode reduzir a variabilidade e aumentar a incidência de doenças hereditárias. Ramos *et al.* (2022) alertam que a conservação da diversidade é um pilar essencial para o equilíbrio fisiológico das populações bovinas, pois garante maior capacidade de adaptação a mudanças ambientais e sanitárias.

Outro aspecto relevante é a interação entre genótipo e ambiente. Ferracini *et al.* (2022) afirmam que o desempenho de uma característica de bem-estar não depende apenas dos genes, mas também das condições de criação. Animais geneticamente predispostos à docilidade podem apresentar comportamentos agressivos em ambientes inadequados. Portanto, o sucesso da seleção depende da harmonia entre herança genética e manejo ambiental.

Na prática, a seleção de características ligadas ao bem-estar requer o uso de indicadores objetivos, como frequência cardíaca, tempo de ruminação, comportamento social e resposta ao manejo. Segundo Embrapa (2019), o monitoramento comportamental aliado à genotipagem é uma ferramenta eficaz para identificar indivíduos superiores sob o ponto de vista fisiológico e emocional. Tais dados permitem criar bancos de informação genômica voltados à sanidade e ao conforto animal.

A adaptação ao calor é outro parâmetro importante para o bem-estar, principalmente em regiões tropicais. Nardone *et al.* (2010) destacam que a seleção de animais com maior capacidade de dissipar calor e manter estabilidade térmica reduz o risco de estresse calórico e melhora o desempenho produtivo. A termotolerância, portanto, é uma característica que deve ser incorporada aos programas de seleção genética voltados ao

bem-estar.

Tabela 2: Características genéticas associadas ao bem-estar animal e seus efeitos zootécnicos

Característica Genética	Efeito no Bem-Estar Animal	Possibilidade de Seleção Genética	Impacto Esperado	Produtivo
Docilidade e Temperamento	Reduz estresse e risco de acidentes	Alta	Melhoria no ganho de peso e rendimento de carcaça	
Resistência a Doenças	Menor necessidade de medicamentos	Moderada	Redução de custos veterinários e mortalidade	
Termotolerância	Menor estresse térmico em confinamento	Alta	Maior consumo e eficiência alimentar	
Imunocompetência	Aumento da resistência imunológica	Moderada	Redução de perdas por enfermidades	
Comportamento Social Estável	Facilita o manejo e reduz disputas	Moderada	Melhoria no desempenho grupal	

Fonte: Ferracini *et al.* (2022); Ramos *et al.* (2022); Nardone *et al.* (2010); Carvalho e Vieira (2023).

Os resultados observados nas pesquisas de Ramos *et al.* (2022) e Ferracini *et al.* (2022) indicam que o bem-estar animal não deve ser tratado como um elemento subjetivo, mas como uma variável mensurável e incorporável aos programas de melhoramento genético. A partir do momento em que se reconhece a herdabilidade de traços comportamentais e fisiológicos, o bem-estar torna-se parte integrante da eficiência produtiva.

Melhoramento genético para eficiência nutricional

A eficiência nutricional é um dos principais indicadores de sustentabilidade e competitividade na pecuária de corte contemporânea. Esse parâmetro expressa a capacidade do animal de converter o alimento ingerido em carne, leite ou energia corporal de forma otimizada, reduzindo desperdícios e custos de produção. Tal eficiência não depende apenas do manejo alimentar, mas também reflete diretamente a base genética de cada indivíduo (CARVALHO; VIEIRA, 2023).

O melhoramento genético voltado à eficiência nutricional busca selecionar animais com maior capacidade de digestão e aproveitamento dos nutrientes, reduzindo o consumo necessário para atingir o mesmo ganho de peso. Essa abordagem amplia a sustentabilidade dos sistemas de confinamento, pois melhora o uso de insumos e diminui a emissão de gases de efeito estufa por unidade de produto gerado (OLIVEIRA *et al.*, 2022).

Segundo Minerres Júnior *et al.* (2022), a conversão alimentar residual (CAR) e o consumo de matéria seca (CMS) são parâmetros genéticos de alta relevância econômica e ambiental. Animais com CAR negativo consomem menos alimento para o mesmo ganho de peso, sendo, portanto, mais eficientes. Esses parâmetros apresentam herdabilidade moderada, o que possibilita avanços rápidos por meio da seleção.

Carvalho e Vieira (2023) destacam que o melhoramento genético associado à genômica permite identificar marcadores moleculares relacionados à digestibilidade, metabolismo energético e deposição de gordura. O uso de painéis SNP (Single Nucleotide Polymorphism) tem facilitado a seleção de indivíduos com maior capacidade de transformar

nutrientes em tecido muscular, reduzindo o tempo de abate e os custos de terminação.

A eficiência nutricional também é influenciada pela interação entre genótipo e dieta. Ramos *et al.* (2022) observaram que bovinos de cruzamentos industriais, como o F1 Angus x Nelore, apresentam maior plasticidade metabólica sob dietas concentradas, aproveitando melhor os carboidratos não fibrosos. Esse fator reforça a importância de alinhar programas de seleção genética às estratégias nutricionais de cada sistema produtivo.

A nutrição de precisão, conforme destacado por Oliveira *et al.* (2022), é um complemento indispensável ao melhoramento genético. A utilização de aditivos naturais, como óleos essenciais, melhora a eficiência digestiva e substitui os ionóforos, reduzindo o estresse metabólico e a dependência de antimicrobianos. Essa inovação reforça a relação entre saúde intestinal e desempenho, mostrando que a genética eficiente requer suporte nutricional adequado.

A Embrapa (2019) enfatiza que a eficiência alimentar é uma característica complexa, resultante de fatores genéticos, fisiológicos e ambientais. A seleção isolada para ganho de peso pode gerar efeitos indesejáveis, como maior deposição de gordura e redução da fertilidade. Portanto, o melhoramento deve ser multidimensional, incorporando índices compostos que ponderem eficiência, sanidade e reprodução.

Ferracini *et al.* (2022) acrescentam que a eficiência nutricional não deve ser confundida com restrição alimentar. Animais geneticamente eficientes são capazes de manter elevado desempenho com menor ingestão relativa, sem comprometer o bem-estar. Em confinamentos modernos, essa característica é valiosa, pois reduz o custo com concentrados e melhora o equilíbrio energético do rebanho.

O genótipo zebuino (*Bos indicus*), representado pela raça Nelore, apresenta vantagens adaptativas em regiões tropicais, incluindo resistência a parasitas e maior eficiência na digestão de fibras. Já o genótipo taurino (*Bos taurus*), como o Angus, possui maior capacidade de deposição de gordura intramuscular e eficiência em dietas de alto teor energético (RAMOS *et al.*, 2022). A combinação desses grupos genéticos resulta em um equilíbrio desejável entre eficiência metabólica e qualidade da carne.

Os resultados de Carvalho e Vieira (2023) mostram que a herdabilidade da eficiência alimentar gira em torno de 0,25 a 0,45, indicando que 25% a 45% da variação observada pode ser explicada por fatores genéticos. Esse índice é considerado alto na zootecnia, sugerindo boa resposta à seleção. Assim, programas de melhoramento que incorporem dados genômicos e fenotípicos de eficiência alimentar podem promover ganhos contínuos e cumulativos.

O confinamento é o ambiente ideal para avaliar a eficiência nutricional, pois permite o controle preciso do consumo e do ganho de peso. Minerres Júnior *et al.* (2022) demonstram que, em dietas com alta inclusão de concentrado, a eficiência de conversão alimentar pode variar até 20% entre indivíduos de um mesmo grupo genético, evidenciando o potencial da seleção individualizada.

A interação entre genética e nutrição também tem implicações na qualidade do produto final. Ramos *et al.* (2022) verificaram que animais com maior eficiência alimentar apresentam melhor composição de carcaça e menor teor de gordura indesejável. Essa característica, além de reduzir o desperdício energético, aumenta o rendimento no abate e atende às exigências do mercado consumidor por carne magra e saudável.

Os sistemas intensivos, quando combinados a estratégias genéticas de eficiência nutricional, contribuem significativamente para a redução da pegada ambiental da pecuária. Oliveira *et al.* (2022) relatam que bovinos selecionados para melhor conversão alimentar produzem até 15% menos metano entérico, devido à menor fermentação ruminal e maior digestão de amido. Esse dado reforça o papel do melhoramento genético como ferramenta

de mitigação climática.

Tabela 3. Indicadores comparativos de eficiência nutricional em genótipos bovinos confinados

Genótipo Cruzamento	/	Tipo de Dieta	CMS (kg/dia)	GMD (kg/dia)	Conversão Alimentar (kg MS/kg GP)	Eficiência Nutricional (%)
Nelore indicus)	(Bos	Volumosa alta	9,5	1,15	8,3	73
Angus taurus)	(Bos	Concentrada	10,2	1,60	6,4	85
F1 Nelore	Angus x	Balanceada	9,8	1,75	5,6	91

Fonte: Mineris Júnior *et al.* (2022); Ramos *et al.* (2022); Carvalho e Vieira (2023).

Além de melhorar a conversão alimentar, o melhoramento genético voltado à eficiência nutricional impacta positivamente o metabolismo energético e o equilíbrio hormonal dos bovinos. Segundo Carvalho e Vieira (2023), animais mais eficientes apresentam menor acúmulo de calor metabólico e maior estabilidade ruminal, fatores que contribuem para o bem-estar em ambientes confinados.

Ferracini *et al.* (2022) ressaltam que a eficiência nutricional deve ser analisada sob a perspectiva do bem-estar e da saúde metabólica. Um animal eficiente não é aquele que consome menos, mas aquele que transforma melhor o que consome, mantendo integridade fisiológica. Essa abordagem amplia o conceito de eficiência, incorporando a dimensão do equilíbrio corporal e da resiliência biológica.

A integração de dados genômicos, nutricionais e fisiológicos permite a criação de modelos preditivos para otimização de dietas e seleção de reprodutores. Oliveira *et al.* (2022) destacam que algoritmos baseados em machine learning têm sido aplicados para prever o desempenho alimentar a partir do perfil genético e ruminal dos animais, inaugurando uma nova era de pecuária de precisão.

Integração de tecnologias de melhoramento genético e nutricional

A integração entre tecnologias de melhoramento genético e nutricional representa o ponto culminante da modernização da pecuária de corte, especialmente nos sistemas de confinamento. Essa convergência busca maximizar a expressão do potencial produtivo dos animais, reduzindo custos e impactos ambientais sem comprometer o bem-estar. Conforme enfatizam Carvalho e Vieira (2023), somente a interação coordenada entre genótipo e manejo alimentar pode gerar ganhos duradouros em produtividade e sustentabilidade.

Nos últimos anos, o avanço da biotecnologia reprodutiva e da genômica tem revolucionado os programas de melhoramento. Técnicas como fertilização *in vitro* (FIV), transferência de embriões (TE) e inseminação artificial com sexagem de sêmen permitem a multiplicação rápida de indivíduos geneticamente superiores (RAMOS *et al.*, 2022). Quando associadas à nutrição de precisão, essas tecnologias aumentam a taxa de sucesso reprodutivo e o vigor dos bezerros, otimizando os resultados produtivos desde o nascimento.

A integração genética-nutricional é sustentada pelo princípio de que o potencial genético só se manifesta plenamente quando o ambiente nutricional é adequado. Animais de alto mérito genético pode apresentar desempenho inferior se submetidos a dietas inadequadas, da mesma forma que um bom manejo alimentar é ineficaz sem uma base genética favorável (EMBRAPA, 2019). A sinergia entre essas dimensões é, portanto, o

fundamento da eficiência zootécnica moderna.

Segundo Minerres Júnior *et al.* (2022), o uso de modelos genômicos acoplados a dados nutricionais tem permitido predições mais precisas de desempenho em confinamento. A integração de big data genético e parâmetros alimentares gera algoritmos capazes de estimar ganho de peso e conversão alimentar esperados para diferentes cruzamentos e dietas, reduzindo o empirismo e aprimorando a tomada de decisão.

Oliveira *et al.* (2022) ressaltam que a integração tecnológica também favorece o desenvolvimento da nutrição personalizada. Essa abordagem ajusta o fornecimento de nutrientes de acordo com o genótipo do animal, considerando sua capacidade de digestão de fibras, metabolismo energético e tolerância ao calor. O resultado é uma dieta que potencializa o desempenho e minimiza o estresse metabólico, promovendo bem-estar e eficiência simultaneamente.

Ferracini *et al.* (2022) argumentam que a sustentabilidade da pecuária moderna depende da compatibilidade entre genética produtiva e nutrição sustentável. Programas de melhoramento que considerem a redução do consumo de água, o uso racional de insumos e a substituição de antibióticos por aditivos naturais são elementos centrais dessa integração. Nesse contexto, a eficiência alimentar e o bem-estar deixam de ser variáveis independentes e passam a constituir um mesmo indicador de qualidade produtiva.

Os programas de melhoramento baseados em genômica de precisão utilizam marcadores moleculares para identificar genes relacionados à conversão alimentar e resistência ao estresse térmico (CARVALHO; VIEIRA, 2023). Esses dados são correlacionados a respostas nutricionais específicas, permitindo que o manejo alimentar seja ajustado geneticamente. Assim, o confinamento deixa de ser apenas um ambiente de engorda e passa a ser um laboratório de expressão genotípica controlada.

Ramos *et al.* (2022) destacam que a eficiência da integração depende de equipes multidisciplinares, unindo zootecnistas, geneticistas e nutricionistas. O diálogo técnico entre essas áreas é essencial para que a nutrição complemente o melhoramento genético e vice-versa. Essa colaboração resulta em ganhos sinérgicos: animais mais eficientes, dietas mais equilibradas e ambientes produtivos mais estáveis.

Outro ponto relevante é o uso de tecnologias digitais de monitoramento, como coleiras inteligentes, sensores ruminais e softwares de desempenho alimentar. De acordo com Oliveira *et al.* (2022), esses dispositivos coletam dados em tempo real sobre comportamento alimentar, temperatura corporal e ruminação, permitindo ajustes automáticos nas dietas conforme a necessidade individual. Essa é a essência da pecuária 4.0, onde a integração genética e nutricional é mediada pela inteligência artificial.

A eficiência dessa integração pode ser observada em programas de cruzamento orientados pela performance metabólica. Minerres Júnior *et al.* (2022) verificaram que o cruzamento F1 Angus x Nelore, quando alimentado com dieta balanceada de alta densidade energética, alcançou até 91% de eficiência nutricional e melhor qualidade de carne, resultado da complementaridade genética e do ajuste alimentar. Esse modelo híbrido é hoje uma das referências em produtividade tropical.

Ferracini *et al.* (2022) reforçam, contudo, que a intensificação tecnológica deve ser acompanhada por uma ética de manejo. A busca pela eficiência não pode negligenciar os princípios dos “Cinco Domínios” do bem-estar animal, que envolvem nutrição adequada, ambiente saudável, ausência de dor e liberdade comportamental. A tecnologia deve servir para melhorar a vida dos animais e não para explorar seus limites fisiológicos.

A integração entre genética e nutrição também se reflete na qualidade final dos produtos. Carvalho e Vieira (2023) observaram que animais com dietas ajustadas ao perfil genético apresentam carnes com maior marmoreio, melhor textura e menor variação de pH.

Isso amplia o valor de mercado e reforça a imagem de uma pecuária mais tecnificada e responsável perante o consumidor.

Tabela 4 – Matriz de integração entre tecnologias genéticas e nutricionais aplicadas à pecuária de confinamento

Tecnologia Genética / Nutricional	Função Principal	Benefício Integrado	Impacto na Sustentabilidade
Genômica de Precisão	Identificar genes de eficiência alimentar	Redução do consumo e aumento do ganho de peso	Menor emissão de metano
Fertilização Vitro / TE	Multiplicar indivíduos superiores	Aceleração do progresso genético	Redução do uso de recursos reprodutivos
Nutrição de Precisão	Ajuste de dietas ao genótipo	Melhor digestibilidade e menor estresse metabólico	Otimização do uso de insumos
Aditivos Naturais (óleos essenciais)	Substituição de antibióticos	Melhoria da saúde ruminal	Redução de resíduos químicos
Monitoramento Digital (IA)	Controle em tempo real do desempenho	Ajuste individual de manejo	Transparência e rastreabilidade produtiva

Fonte: Carvalho e Vieira (2023); Oliveira *et al.* (2022); Ferracini *et al.* (2022); Ramos *et al.* (2022); Embrapa (2019).

A aplicação coordenada dessas tecnologias representa o amadurecimento científico da pecuária. A integração genética-nutricional não apenas potencializa o desempenho animal, mas também redefine os parâmetros de sustentabilidade e responsabilidade social no agronegócio brasileiro. O conhecimento técnico, a inovação e a ética passam a coexistir como pilares de um mesmo sistema produtivo.

O modelo resultante é o de uma pecuária inteligente e compassiva, onde o melhoramento genético é planejado para coexistir com a saúde e o conforto dos animais. Essa nova lógica rompe com o paradigma da exploração intensiva e inaugura uma visão sistêmica da produção animal, centrada na eficiência, na transparência e no respeito à vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos ao longo da pesquisa permitem afirmar que o melhoramento genético de bovinos confinados constitui um instrumento indispensável para o desenvolvimento sustentável da pecuária moderna, ao possibilitar a integração entre bem-estar animal e eficiência nutricional. As evidências levantadas demonstraram que a seleção genética direcionada a características de docilidade, resistência a doenças e adaptação térmica contribui diretamente para a redução do estresse e para a melhoria da produtividade, mostrando que a eficiência produtiva não deve ser dissociada do respeito à vida animal. Tais achados são relevantes não apenas para a ciência zootécnica, mas também para a sociedade, uma vez que fortalecem o compromisso ético e ambiental da produção de carne bovina brasileira.

No âmbito nutricional, verificou-se que o melhoramento genético voltado à

eficiência alimentar promove avanços significativos na conversão dos nutrientes em ganho de peso, reduzindo custos e impactos ambientais. Essa constatação reforça a importância de programas de seleção que considerem simultaneamente fatores genéticos e dietéticos, pois o desempenho máximo dos animais somente é alcançado quando há sinergia entre herança genética e manejo nutricional. A partir da revisão da literatura, observa-se que a integração entre genética e nutrição constitui a base de uma pecuária mais tecnificada, precisa e sustentável, consolidando um modelo de produção que alia inovação científica e responsabilidade socioambiental.

Do ponto de vista científico, os achados contribuem para ampliar o conhecimento sobre a aplicabilidade de marcadores genômicos, genotipagem e tecnologias de nutrição de precisão em sistemas confinados, demonstrando que a combinação dessas ferramentas resulta em maior previsibilidade, qualidade da carne e bem-estar dos animais. Socialmente, os resultados reforçam a necessidade de promover uma produção de carne ética e rastreável, capaz de atender às exigências dos consumidores por alimentos produzidos sob princípios de respeito ao meio ambiente e à saúde animal.

Como perspectivas futuras, recomenda-se o aprofundamento de estudos sobre a correlação entre marcadores genéticos e indicadores comportamentais, bem como a criação de índices compostos que integrem eficiência nutricional, saúde e bem-estar em um único modelo de seleção. Também se sugere o desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitoramento que utilizem inteligência artificial para otimizar o manejo e o aproveitamento genético dos rebanhos. Tais rumos de investigação podem consolidar a pecuária brasileira como referência mundial em sustentabilidade, produtividade e ética na produção animal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO, R. G. de; VIEIRA, R. A. M. Eficiência nutricional e sustentabilidade em bovinos de corte: perspectivas genéticas e zootécnicas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 52, n. 3, p. 1–15, 2023

EMBRAPA. **Melhoramento genético aplicado em gado de corte: Programa Genepplus-Embrapa**. Brasília, DF: Portal Embrapa, 2020.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – UNESP. **Fatores genéticos que afetam a qualidade da carne**. Botucatu: FMVZ-UNESP, 2020.

FAO. **The future of food and agriculture: trends and challenges**. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018. ISBN 978-92-5-109551-5. Disponível em: <https://www.fao.org/publications>.

FERRACINI, V. L. et al. Indicadores de bem-estar animal em sistemas intensivos de produção de bovinos de corte. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v. 23, n. 1, p. 1–17, 2022

FERRAZ, J. B. S.; FELÍCIO, P. E. Produção de carne bovina no Brasil. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 39, Supl. Especial, p. 398–411, 2010.

GARCIA DE CARVALHO, V. H.; VIEIRA, P. R. P. Melhoria genética como estratégia de avanço da produção e da produtividade durante o confinamento bovino. **Scientia Generalis**, v. 4, n. 1, p. 61–77, 2023.

GRANDIN, T. **Livestock handling and transport**. 4. ed. Wallingford: CABI, 2014. ISBN 978-1780643212.

LANNA, D. P. D.; ALMEIDA, R. Bem-estar animal e sustentabilidade na produção de bovinos confinados. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 47, e20160424, p. 1–15, 2018.

LOPES, L. S.; SILVA, L. O. C.; SILVA, M. V. G. B.; VERNEQUE, R. S. Seleção para eficiência alimentar em bovinos de corte. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 63, n. 4, p. 761–768, 2011.

MINERES JÚNIOR, F. A.; SANTOS, A. C.; BARRETO, R. P. Desempenho e eficiência alimentar de bovinos F1 Angus x Nelore em confinamento sob diferentes dietas energéticas. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 74, n. 2, p. 390–404, 2022.

NARDONE, A.; RONCHI, B.; LACETERA, N.; RANIERI, M. S.; BERNABUCCI, U. Effects of climate change on animal production and sustainability of livestock systems. **Livestock Science**, v. 130, n. 1–3, p. 57–69, 2010. DOI: 10.1016/j.livsci.2010.02.011.

NESPRO. Confinar bovinos: uma estratégia para intensificar o sistema de produção. **Nota Técnica NESPro**, n. 41, Porto Alegre, RS, jun. 2021.

OLIVEIRA, C. A. L.; LIMA, D. S.; COSTA, N. F. Uso de óleos essenciais como alternativa aos ionóforos em bovinos confinados: desempenho, metabolismo e saúde ruminal. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 57, n. 9, p. e02478, 2022

OLTENACU, P. A.; BROOM, D. M. The impact of genetic selection for increased milk yield on the welfare of dairy cows. **Animal Welfare**, v. 19, Supl., p. 39–49, 2010.

RAMOS, R. P. et al. Estratégias de melhoria genética e manejo alimentar em bovinos confinados: impactos sobre desempenho e qualidade de carne. **Acta Scientiarum. Animal Sciences**, v. 44, n. 1, p. e56894, 2022